

Template für die FAIR-konforme Datendokumentation in den Humanities, Digital Humanities und Sozialwissenschaften

(Version 1.0, Mai 2026)

Dr. Elisabeth-Christine Gamer, Zentralbibliothek Zürich

CC-BY 4.0

Eine Datendokumentation sollte den Zweck eines Datensatzes erläutern und verständlich erklären, was er umfasst, wie er entstanden ist und bearbeitet wurde und unter welchen Bedingungen er nachgenutzt werden kann.

Dieses Template unterstützt Sie dabei, eine umfassende und FAIR-konforme Datendokumentation für die Publikation in einem geeigneten Repositorium (z. B. Zenodo) zu erstellen. Es richtet sich besonders an Projekte aus den Humanities und Digital Humanities sowie den Sozialwissenschaften und orientiert sich an etablierten Standards des Forschungsdatenmanagements.¹ Konzepte und Begriffe, die in den vergangenen Jahren im Umfeld der Machine Learning-Community entstanden sind, werden hier bewusst nicht vertieft behandelt.²

Vorab einige allgemeine Hinweise:

- Die Wegleitung enthält Aspekte, die nicht in allen Anwendungsfällen gleichermassen von Bedeutung sind. Optional sind z. B.
 - zusätzliche Informationen zu den historischen Hintergründen oder physischen Beständen in der Dokumentation,
 - Versionierung, solange nur eine Version des Datensatzes existiert.
- Der Umgang mit personenbezogenen Daten unterliegt besonderen Massgaben. Hier erfahren Sie mehr darüber.
- Gewisse thematische Überschneidungen der einzelnen Punkte waren bei der Erstellung des Templates nicht ganz zu vermeiden. Sie können inhaltliche Schwerpunkte setzen, um Redundanzen in Ihrer Datendokumentation zu vermeiden.

¹ Bestehende Vorlagen und Tools sind meist fachübergreifend allgemein gehalten und gehen nicht weiter auf die besonderen Erfordernisse der Arbeit mit historischen Daten ein, z. B.: Kozlowski, *Readme Template for Data*; Dietrich und McKee, *Readme Template for Software*; «README Template | Georgia Tech Library»; Rios u. a., *README_template.Txt*; Data Cite Metadata Generator: <https://dhvlab.gwi.uni-muenchen.de/datacite-generator/>.

² Solche Konzepte und Begriffe sind z. B. «*Datasheet*»: Gebru u. a., «*Datasheets for Datasets*»; Alkemade u. a., «*Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets*»; Alkemade u. a., «*Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2*». «*Model Card*»: Mitchell u. a., «*Model Cards for Model Reporting*». «*Data Card*»: Pushkarna u. a., «*Data Cards*»; Pushkarna und Zaldivar, «*The Data Cards Playbook*»; PAIR (People + AI Research), «*The Data Cards Playbook*». «*Data Envelope*»: Luthra und Eskevich, «*Data-Envelopes for Cultural Heritage*».

- Um eine grössere Reichweite zu erzielen, sollten Sie Ihre Daten möglichst auf Englisch dokumentieren. Überschriften und Textbausteine im Fettdruck können Sie aus dieser Vorlage direkt übernehmen.
- Wählen Sie ein maschinenlesbares Dateiformat wie Markdown (MD). Sie können z. B. die beigefügte Vorlage README.md bearbeiten, die Überschriften, Kurzinformationen und Textbausteine des vorliegenden Textes enthält. Eine Übersicht über die wesentlichen Markdown-Auszeichnungen finden Sie im Anhang.
- Empfehlung für den Dateinamen:
README_%abgekürzte Version des Datensatznamens hier eintragen%.md.
Beispiel: README_Nachtzettel.md
- Idealerweise sollten Sie mit der Dokumentation bereits während der Arbeit am Projekt / Datensatz beginnen.³ Dieses Vorgehen erspart Ihnen zeitaufwändige «Rekonstruktionarbeit».
- Holen Sie Feedback von einer Person ein, die nicht an Ihrem Projekt beteiligt war. So können Sie sicherstellen, dass Ihr README verständlich ist und sich ohne zusätzliche Rückfragen interpretieren und weiterverwenden lässt.
- Ein Update Ihres Datensatzes im Repositorium zieht jeweils eine neue Version der Datendokumentation nach sich.⁴
- Feedback zu dieser Anleitung ist sehr willkommen! Sie erreichen mich, auch für Fragen, unter: elisabeth-christine.gamer@zb.uzh.ch.

³ Dies wird ohnehin von vielen Autor*innen im Bereich FDM empfohlen, im vorliegenden Kontext z. B. von Alkemade u. a., «Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets», S. 7.

⁴ Siehe z. B. Gebru u. a., «Datasheets for Datasets», S. 11.

%Titel des Datensatzes hier eintragen% – dataset description

Dataset Summary: Kurzzusammenfassung des Datensatzes («brief descriptive overview of the dataset <at a glance>») ⁵ des Datensatzes mit klarem Fokus auf den Daten. Hilfreiche Leitfrage: Was könnte für Kolleg*innen innerhalb, aber auch ausserhalb Ihres Fachbereiches oder Ihrer Disziplin, interessant sein?

Project Background: Wofür wurde der Datensatz erstellt bzw. in welchem Zusammenhang sind die Daten entstanden?

> Fachgebiet, Gegenstand / Forschungsfrage, Erstellungszweck und -zusammenhang, Stakeholder⁶

Historical Background of %Titel des Datensatzes hier eintragen%: Falls Sie zusätzliche Informationen über historische Zusammenhänge bereitstellen möchten, die sich nicht sinnvoll im «Project Background» unterbringen lassen, können Sie diesen Abschnitt nutzen. Sie können hier auch einen Permalink auf Informationen in externen Ressourcen einfügen.

Dataset contents: Präzise, verständliche und strukturierte Darstellung aller im Datensatz enthaltenen Materialien. Bitte wählen Sie aus der folgenden Übersicht hierfür nur die relevanten Elemente aus. Massgeblich ist die Struktur Ihres eigenen Datensatzes.

Ziel ist eine knappe, aber vollständige Übersicht, die auch für Personen ohne Vorwissen über das Projekt verständlich ist und einen einfachen Einstieg in Aufbau und Struktur Ihrer Daten ermöglicht.⁷ Eine tabellarische Darstellung kann sinnvoll sein.

1 *Datentypen - die im Projekt erzeugten oder genutzten Daten werden in fünf klar abgegrenzte Typen unterteilt:*

1.1 Primärdaten: unveränderte Original- bzw., Rohdaten, z. B.

- Digitalisate
- Audioaufnahmen
- Born-digital Inhalte

1.2 Abgeleitete Daten⁸: aus Primärdaten verarbeitete oder transformierte Daten, z. B.

- Bereinigte oder standardisierte Daten
- Ergebnisse von Plausibilitätsprüfungen, Normalisierungen

⁵ Siehe Alkemade u. a., «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2», S. 1, «Description».

⁶ Siehe ebd. Aus Gründen der Übersichtlichkeit bietet es sich allerdings an, die ausführliche Darstellung der Projektzusammenhänge von einer Kurzzusammenfassung zu trennen. Dies erleichtert Forschenden das «Browsing».

⁷ Vgl. auch Alkemade u. a., «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 1», S. 2, «Composition», und Gebru u. a., «Datasheets for Datasets», S. 5-6, «Composition».

⁸ Es handelt sich hier um Sekundärdaten im engeren Sinne und nicht um nachgenutzte Datensätze. Beide Typen werden als Sekundärdaten bezeichnet, vgl. z. B. <https://forschungsdaten.info/praxis-kompakt/glossar/#c276574> vs. https://ilias.uni-giessen.de/data/JLUG/lm_data/lm_746625/lm1/chapter1/page-1-a/index.html (beide zuletzt aufgerufen am 08.05.2026). In der vorliegenden Übersicht werden nachgenutzte Daten unter «externe Daten» aufgeführt.

- Transkriptionen und Übersetzungen
- Annotationen, Markups, Taggings
- Merkmalsextraktionen, Aggregationen
- Semantische Anreicherungen (z. B. Normdatenverknüpfungen, Linked Data)

1.3 Externe Daten: von Dritten bereitgestellte Daten, die im Projekt genutzt oder integriert werden, z. B.

- Datensätze
- Referenzlisten oder Vergleichsdaten
- Normdaten, kontrollierte Vokabulare bzw. Thesauri

1.4 Metadaten:

- Technische Metadaten (inkl. Dateiangaben wie Format, Grösse, Name sowie weitere technische Parameter wie Auflösung, OCR-Qualität etc.)
- Beschreibende Metadaten (z. B. Titel, Autor*innen, Inhalt)
- Administrative Metadaten (z. B. Rechte, Versionen)
- Provenienzangaben

1.5 Verarbeitungs- und Analysedaten: Materialien, die zur Verarbeitung, Analyse oder Visualisierung der Daten eingesetzt werden, z. B.

- Code, Skripte, Programme
- Konfigurations- und Einstellungsdateien
- Dokumentation zu Prozessen und Parametern
- Workflows

2 *Datencharakter:*

- Qualitative Daten
- Quantitative Daten

3 *Medientypen: für jede logisch zusammengehörige Dateigruppe*

- Text
- Bild
- Audio
- audiovisuelle Inhalte

4 *Dateiangaben: für jede Datei oder zusammengehörige Dateigruppe*

- Dateiname inkl. Erläuterung zur Benennungslogik (z. B. strukturierte Namenskonventionen, automatisch generiert)
- Dateigrösse
- Dateiformat (inkl. Containerformate wie ZIP)
- Datencodierung (z. B. UTF-8)⁹
- Organisation (z. B. Ordnerstruktur, logische Gruppierungen)

5 *Beziehungen und Verweise: nachvollziehbare Beschreibung der strukturellen Verknüpfungen innerhalb des Datensatzes*

⁹ Siehe Alkemade u. a., «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2», S. 3, «File Format».

- Verbindung zwischen Primärdaten und Metadaten (z. B. über IDs, Dateinamen, Verzeichnisse)
- Referenzen zwischen Dateien (z. B. Transkript verweist auf zugehörige Audioaufnahme)
- Beziehung zwischen Primärdaten und abgeleiteten Daten (z. B.: Welche Transformationen sind aus welchen Originalen entstanden?)
- Verknüpfungen durch Verarbeitungsschritte (Welche Skripte, Programme oder Workflows greifen auf welche Primärdaten zu? Welche abgeleiteten Daten entstehen daraus? Wie sind die einzelnen Verarbeitungsschritte dokumentiert?)

Über Aufbau und Struktur der Daten hinaus sollten z. B. auch folgende Punkte reflektiert werden:¹⁰

- Allfällige Fehler, Rauschen (Noise), Redundanzen in den Daten
- Bei Nachnutzung oder Verlinkung externer Daten: Ist die Stabilität des Zugriffs auf die externen Daten längerfristig gewährleistet? Gibt es alternativ eine Archivversion, die i. S. eines «Snapshots» auch alle externen Daten enthält? Ist der Zugriff auf die externen Daten restringiert?
- Verhältnis der Digitalisate zu den Originalen in einem Bestand: Sie können hier auf den Umfang (**extent**), Lücken in den Beständen (**content gaps**), Objektdimensionen (**dimensions**) oder Zustand und Eignung für OCR (**condition and OCR suitability**) eingehen.

Data Collection and Curation (inkl. **Preprocessing**):¹¹ Beschreiben Sie hier, wie sie Ihre Daten gesammelt und zur Weiterverarbeitung vorbereitet, z. B. bereinigt, haben. Falls Sie Daten nachnutzen, können folgende Begriffe und Zusammenhänge relevant sein:

- **Data reuse:** Genaue Beschreibung der Nachnutzung, Referenzierung des entsprechenden Datensatzes mit DOI.
- **Data Provenance:** Dokumentation von Herkunft und Version der Daten.
- **Source Data Producer:** Wer stellte diese Daten bereit?

Die einzelnen Schritte von Datenkuration und Datenvorverarbeitung sind:

- Datensammlung (z. B. über APIs, Plattformen, Schnittstellen)
- Datenbereinigung
- Formatierung und Transformation
- Qualitätskontrolle
- Preprocessing-Schritte für Analyse oder maschinelle Weiterverarbeitung

¹⁰ Siehe Gebru u. a., «Datasheets for Datasets», S. 6, «Composition».

¹¹ Bei Alkemade et al. kann man diese Aspekte detaillierter nachlesen, siehe Alkemade u. a., «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2», S. 5-6, «Data Collection Process» bis «Preprocessing and Cleaning» für die Provenienz («Data Provenance» siehe ebd., S. 7). Für weitere Informationen über das «Preprocessing» vgl. Gebru u. a., «Datasheets for Datasets», S. 8.

Data Analysis, Data Enrichment, Data Annotation, Data Extraction (je nach Bedarf): Beschreiben Sie Ihr genaues Vorgehen bei der Weiterverarbeitung und welche Tools / Skripte Sie dabei genutzt haben.¹²

Languages: Führen Sie hier die Sprache(n) der Primärdaten und der abgeleiteten Daten auf (etwa IDs). Es geht hier nicht um die Sprache der Metadaten oder der Datendokumentation. Manche Datensätze sind auch **language independent**.

Licensing Information: Voraussetzung: Sie können nur Lizenzen für Rechte vergeben, die Sie selbst innehaben. Verschiedene Datentypen (Primär-, Metadaten, abgeleitete Daten, Verarbeitungs- und Analysedaten) werden gesondert betrachtet und können u. U. unterschiedliche Lizenzen und Lizenzgeber*innen haben.¹³ Wir empfehlen möglichst offene Creative Commons (CC) Lizenzen.¹⁴ Dabei gilt das Schema: Lizenztyp Version 4.0, Link zum englischsprachigen Lizenztext. Beispiel: CC-BY 4.0.¹⁵ Für Code empfehlen wir die MIT License. Für CC-Lizenzen gilt das Schema: Zum Lizenzkürzel gehört stets der Link zum Lizenztext (Deed). Sobald Sie durch geistige Leistung «Mehrwert» schaffen (Analyse, Anreicherung, Annotation, Extraktion, Transkription etc.) können Sie auf Ihre Daten eine Lizenz vergeben. Achtung: Einmal vergebene Lizenzen können nicht widerrufen werden.

Resources and Useful Links: Stellen Sie hier einen Zusammenhang mit Forschungsergebnissen und Publikationen her, auch Data Papers, in denen die Daten vorgestellt werden. Sofern vorhanden, bitte Persistent Identifiers (z. B. DOI, Ark, Handle) bei den entsprechenden Literaturangaben verwenden.

Significance, Past Use, Reuse Scenarios: Unter «Significance» können Sie den Gegenstand kurz einordnen. Für die Nachnutzung wichtiger sind allerdings «Past Use» und «Reuse Scenarios». Unter «Past Use» können Sie bei Nachnutzung von Daten auf den früheren Verwendungszweck eingehen. In der Kategorie «Reuse Scenarios» genügen ein paar Ideen für mögliche Nachnutzungen. Allerdings sollten Sie auch auf die Grenzen Ihrer Daten eingehen. Welche Aspekte in der Zusammensetzung oder der Verarbeitung könnten die künftige Nachnutzung beeinflussen? Wofür sollte der Datensatz nicht genutzt werden?¹⁶ Sind Personendaten oder sensible Daten enthalten oder gibt es Biases?¹⁷

¹² Vgl. z. B. «Use of Linked Open Data, Controlled Vocabularies, Multilingual Ontologies / Taxonomies» bei Alkemade u. a., «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2», S. 5-7, oder «Preprocessing/cleaning/labeling» bei Gebru u. a., «Datasheets for Datasets», S. 8. Skripte sind als Teil des Datensatzes zu archivieren.

¹³ Vgl. z. B. Candela u. a., «A Checklist to Publish Collections as Data in GLAM Institutions», S. 8; Alkemade u. a., «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2», S. 3, «Licensing Information».

¹⁴ Siehe: <https://www.creativecommons.ch/> (zuletzt aufgerufen am 08.05.2026). Als offen gelten CCo und CC-BY. Für eine Begründung für die Anwendbarkeit von CCo-Lizenzen auch in Gesetzgebungen, die das Urheberrecht qua Schöpfung automatisch vorsehen, vgl. etwa Kreutzer, *Open Content - ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons-Lizenzen*, S. 24. Weitere Informationen zur Abgrenzung von Public Domain und CCo finden sich bei: Hirschmann, «Creative Commons Licenses».

¹⁵ CCo hat die Versionsnummer 1.0: <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>; Public Domain Mark steht ohne Zusätze: <https://creativecommons.org/public-domain/pdm/> (beide zuletzt aufgerufen am 08.05.2026).

¹⁶ Siehe Gebru u. a., «Datasheets for Datasets», S. 9, «Uses».

¹⁷ Siehe Alkemade u. a., «Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets», S. 8-9.

Keywords: Wählen Sie mithilfe von kontrolliertem Vokabular oder Normdaten (siehe den Anhang) geeignete Schlagwörter für Ihren Datensatz aus. Damit erhöhen Sie die Auffindbarkeit.

Persistent Identifier: Je nach Bedarf führen Sie hier einen DOI, Ark oder Handle auf. Bei Publikation auf Zenodo können Sie über die Eingabemaske einen DOI reservieren, der bei der Datenfreigabe übernommen wird.

Empfohlenes Format für die Datendokumentation: DOI-Name mit URL des Resolvers. Beispiel: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18845079>.

Citation: Zenodo generiert aus den Angaben im Webformular automatisch eine Zitierempfehlung. Bitte tragen Sie trotzdem auch in Ihrer Dokumentation eine Zitierempfehlung ein. Hier ein mögliches Schema: **%Data Curator (z. B. Ihr Name) hier eintragen% (%Veröffentlichungsdatum hier eintragen%): %Titel hier eintragen%. %Version hier eintragen%. Zenodo. Dataset. %DOI hier eintragen%.**

Dataset Maintenance: Diese Information ist für die Nachnutzung sehr hilfreich. Alkemade et al. schlagen hier z. B. vor «*Actively Maintained* – This dataset will be actively maintained, including but not limited to updates to the data», «*Limited Maintenance* – The data will not be updated, but any technical issues will be addressed», «*No maintenance*». Falls Sie Updates für Ihren Datensatz vorsehen, sollten Sie, wenn möglich, auf die Frequenz eingehen, die sie hierfür vorsehen.¹⁸

Version History: Dies ist relevant, sobald mehr als eine Version Ihrer Daten existiert. Zenodo etwa kennt Versionsnummern. Hier können Sie kurz erläutern, welche Änderungen Sie vorgenommen haben.

Roles and Contacts: Hier schlüsseln Sie die verschiedenen Rollen bei der Erstellung des Datensatzes auf und nennen Kontaktdaten. Beachten Sie, dass Sie oder eine andere Person, die über die Daten Auskunft erteilen kann, längerfristig unter der genannten E-Mail-Adresse erreichbar sein sollten. Idealerweise hinterlassen Sie hier auch Ihre ORCID-ID, die u. a. eine längerfristige Erreichbarkeit erleichtert.

- **Hosting Institution**
- **Data Curator(s)**
- **Data Collector(s)**
- **Annotator(s)** (oder andere Rollen)
- **Contact data set and feedback**¹⁹
- **Editor.**

¹⁸ Siehe Alkemade u. a., «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2», S. 8, «Maintenance Plan».

¹⁹ Siehe ebd., S. 2, «Point of Contact».

Literaturverzeichnis

Alkemade, Henk, Gustavo Candela, Steven Claeysens u. a. «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 2». Zenodo, 7. Juli 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15828222>.

Alkemade, Henk, Steven Claeysens, Giovanni Colavizza u. a. «Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets». *Journal of Open Humanities Data* 9, Nr. 17 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.5334/johd.124>.

Alkemade, Henk, Steven Claeysens, Giovanni Colavizza u. a. «Template: Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. Version 1». Zenodo, 25. September 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8375034>.

Candela, Gustavo, Sally Chambers und Alba Irollo. «A Workflow to Publish Collections as Data: The Case of Cultural Heritage Data Spaces». Mit Vicky Dritsou, Agiatis Benardou, Vicky Garnett, und Toma Tasovac. Social Sciences & Humanities Open Marketplace. Zugegriffen 08.05.2026. <https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/I3JvP6>.

Candela, Gustavo, Nele Gabriëls, Sally Chambers u. a. «A Checklist to Publish Collections as Data in GLAM Institutions». *Global Knowledge, Memory and Communication* 74, Nr. 5–6 (2025): 1323–55. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2023-0195>.

«Data Cite Metadata Generator». Zugegriffen 08.05.2026. <https://dhvlab.gwi.uni-muenchen.de/datacite-generator/>.

Dietrich, Dianne und Lencia McKee. *Readme Template for Software*. 2025. <https://doi.org/10.7298/h85a-qz91.3>.

Gebru, Timnit, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione u. a. «Datasheets for Datasets». arXiv:1803.09010. Preprint, arXiv, 1. Dezember 2021. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.09010>.

Hirschmann, Barbara. «Creative Commons Licenses». Confluence ETH Zürich. *Manual Research Collection*, o. J. Zugegriffen 08.05.2026. <https://unlimited.ethz.ch/spaces/RC/pages/194119655/Creative+Commons+Licenses>.

Kozłowski, Wendy. *Readme Template for Data*. 2025. <https://doi.org/10.7298/mhns-zm71.2>.

Kreutzer, Till. *Open Content - ein Praxisleitfaden zur Nutzung von Creative-Commons-Lizenzen*. 2. Auflage. Mit Deutsche UNESCO-Kommission, Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), und Wikimedia Deutschland. Deutsche UNESCO-Kommission e.V, 2016. Zugegriffen 08.05.2026. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Content_-_Ein_Praxisleitfaden_zur_Nutzung_von_Creative-Commons-Lizenzen.pdf.

Lehmann, Jörg, Maria Federbusch, Kai Labusch und Clemens Neudecker. *Handreichung für die Veröffentlichung von Kulturdaten für die KI-Forschung – Guidelines for the Publication of Cultural Data for AI Research. Version 1*. 14. Juli 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15878098>.

- Lisena, Pasquale, Konstantin Todorov, Cécile Cecconi u. a. *Controlled Vocabularies for Music Metadata*. September 2018. Zugegriffen 08.05.2026. <https://hal.science/hal-01987704v1>.
- Luthra, Mrinalini und Maria Eskevich. «Data-Envelopes for Cultural Heritage: Going beyond Datasheets». In *Proceedings of the Workshop on Legal and Ethical Issues in Human Language Technologies @ LREC-COLING 2024*, herausgegeben von Ingo Siegert und Khalid Choukri. ELRA and ICCL, 2024. Zugegriffen 08.05.2026. <https://aclanthology.org/2024.legal-1.9/>.
- Mitchell, Margaret, Simone Wu, Andrew Zaldivar u. a. «Model Cards for Model Reporting». *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 29. Januar 2019, 220–29. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596>.
- PAIR (People + AI Research). «The Data Cards Playbook». 2022. Zugegriffen 08.05.2026. <https://sites.research.google/datacardsplaybook>.
- Pushkarna, Mahima und Andrew Zaldivar. «The Data Cards Playbook: A Toolkit for Transparency in Dataset Documentation». *Google Research*, 17. November 2022. Zugegriffen 08.05.2026. <https://research.google/blog/the-data-cards-playbook-a-toolkit-for-transparency-in-dataset-documentation/>.
- Pushkarna, Mahima, Andrew Zaldivar und Oddur Kjartansson. «Data Cards: Purposeful and Transparent Dataset Documentation for Responsible AI». *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (New York, NY, USA), FAccT '22*, 20. Juni 2022, 1776–826. <https://doi.org/10.1145/3531146.3533231>.
- «README Template | Georgia Tech Library». Zugegriffen 08.05.2026. <https://www.library.gatech.edu/repository-metadata>.
- Rios, Fernando, Chris Kollen, Damian Diaz und Yan Han. *README_template.Txt*. 28. Januar 2020. Zugegriffen 08.05.2026. <https://osf.io/sj8xy>.
- Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, u. a. «The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship». *Scientific Data* 3, Nr. 1 (2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.

Anhang: Ressourcen²⁰

Übergreifend

- «CESSDA Data Management Expert Guide»: <https://dmeg.CESSDA.eu/Data-Management-Expert-Guide>
 - Sehr empfehlenswert für einen umfassenden Einstieg in die verschiedenen Aspekte des Forschungsdatenmanagements, hier besonders Kapitel 2 «Organize & Document: Documentation and Metadata»: <https://dmeg.CESSDA.eu/Data-Management-Expert-Guide/2.-Organise-Document/Documentation-and-metadata>.
- Online-Ressourcen der UB Zürich zum Forschungsdatenmanagement: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/mit-daten-arbeiten.html>, z. B.
 - Datendokumentation: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/mit-daten-arbeiten/daten-dokumentieren.html>
 - Ablegen und Teilen von Daten: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/mit-daten-arbeiten/daten-ablegen-und-teilen.html>
- «Research Data Management» in den OpenAIRE «Guides for Researchers»: <https://www.openaire.eu/guides>
- Forschungsdaten.info «Daten dokumentieren. Warum, was und wie?»: <https://forschungsdaten.info/fdm-allgemein/beschreiben-und-dokumentieren/daten-dokumentieren>

FAIR-Kriterien

- Schweizerischer Nationalfonds (SNF) «Explanation of the FAIR data principles. Tabelle auf der Basis von Wilkinson et al. (2016)»: ²¹ https://www.snf.ch/media/de/s1eRHVxx1Y41S5le/FAIR_principles_translation_SNSF_logo.pdf
 - Schlüsselte die FAIR-Kriterien auf, bietet Forschenden eine To-Do-Liste und hilft bei der Beurteilung von Repositorien.
- Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM) FAIR Data Assessment Tool: <https://tkfdm.github.io/FAIR-Data-Assessment-Tool/index-de.html>
 - Hilft bei der Selbsteinschätzung der Umsetzung von FAIR-Kriterien.
- UB Zürich über FAIR Daten: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/mit-daten-arbeiten/FAIR-und-Open-Data.html>

²⁰ Alle zuletzt aufgerufen am 08.05.2026.

²¹ Wilkinson u. a., «The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship».

Offene Dateiformate

- «Archivtaugliche Dateiformate» im Wiki der Gruppe Forschungsdatenmanagement und Datenerhalt der ETH-Bibliothek Zürich: <https://unlimited.ethz.ch/spaces/DD/pages/194127898/Archivtaugliche+Dateiformate>
 - Sehr empfehlenswerte und detaillierte Übersicht.

Rechtliche Aspekte (CH-Recht!)

- Urheberrecht, (Creative Commons) Lizenzen, Verlagsverträge und Autorenrechte, Datenschutz, Selbstarchivierung: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/Rechtliche-Aspekte.html>
- Personenbezogene und sensible Daten: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/Rechtliche-Aspekte/datenschutz.html>

Repositorien

- Informationen zu Repositorien auf forschungsdaten.info: <https://forschungsdaten.info/themen/veroeffentlichen-und-archivieren/repositorien/>
- UB Zürich: <https://www.ub.uzh.ch/de/wissenschaftlich-arbeiten/mit-daten-arbeiten/daten-finden-und-nutzen.html>
- «ETH Researcher's Guide to Data Repositories» im Wiki der Gruppe Forschungsdatenmanagement und Datenerhalt der ETH-Bibliothek Zürich: <https://unlimited.ethz.ch/spaces/DD/pages/342105771/ETH+Researcher%E2%80%99s+Guide+to+Data+Repositories>

Datenzitation

- Informationen zur Datenzitation auf forschungsdaten.info: <https://forschungsdaten.info/themen/finden-und-nachnutzen/zitieren-von-daten/>
- «Citation of dynamic datasets» auf datacite.org: <https://datacite-metadata-schema.readthedocs.io/en/4.6/guidance/dynamic-datasets/>

Markdown

- Markdown Tutorial 2026: <https://www.mediawerk.at/markdown-tutorial-syntax-cheat-sheet/>
 - Übersichtliche Darstellung der wesentlichen Syntax, die man für die Formatierung von READMEs nutzen kann.

Verschlagwortung mithilfe von Normdateien, Thesauri, kontrollierten Vokabularen – GLAM-Daten

- Allgemein
 - Gemeinsame Normdatei (GND):
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html
<https://explore.gnd.network/>
 - Library of Congress Subject Headings (LCSH) und Faceted Application of Subject Terminology (FAST):
<https://www.loc.gov/aba/cataloging/subject/>
<https://fast.oclc.org/searchfast/>
 - Virtual International Authority File (VIAF):
<https://viaf.org/de>
 - Basic Register of Thesauri, Ontologies & Classifications (BARTOC):
<https://bartoc.org/>
 - (Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page)²²
- Kulturgeschichte, Kulturgeschichte
 - Getty Union List of Artist Names (ULAN):
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan/>
 - Getty Art & Architecture Thesaurus (AAT):
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/>
 - Getty Cultural Objects Name Authority (CONA) und Iconography Authority (IA):
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/index.html>
 - Thesaurus for Graphic Materials (TGM):
<https://www.loc.gov/pictures/collection/tgm/>
 - Iconclass: <https://iconclass.org/>
- Rara und Handschriften
 - Rare Books and Manuscripts Section (RBMS) Controlled Vocabularies:
<https://rbms.info/vocabularies/>
 - Consortium of European Research Libraries (CERL) Thesaurus:
<https://data.cerl.org/thesaurus/>
- Musik²³
 - Musical Instrument Museums online (MIMO):
<https://mimo-international.com/MIMO/accueil-ermes.aspx>
- Geografie
 - Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN):
<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/>
 - (GeoNames: <https://www.geonames.org/>)²⁴

²² Community-basiert.

²³ Vgl. z. B. Lisena u. a., *Controlled Vocabularies for Music Metadata*.

²⁴ Community-basiert.

Verschlagwortung mithilfe von Normdateien, Thesauri, kontrollierten Vokabularen – sozialwissenschaftliche Daten

- Gemeinsame Normdatei (GND):
https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html
<https://explore.gnd.network/>
- Basic Register of Thesauri, Ontologies & Classifications (BARTOC):
<https://bartoc.org/>
- European Language Social Science Thesaurus (ELSST): <https://elsst.cessda.eu/>
- Thesaurus Sozialwissenschaften (TheSoz):
<https://data.gesis.org/cvbrowser/thesoz/de/>
- Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW Thesaurus for Economics):
<https://zbw.eu/stw/version/latest/about.de.html>
- UNESCO Thesaurus: <https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/>
- CESSDA Vocabulary Service (VS): <https://vocabularies.cessda.eu/>
- EuroVoc: <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/dataset/-/resource?uri=http://publications.europa.eu/resource/dataset/eurovoc>